

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI
ANDIJON DAVLAT UNIVERSITETI**

**ZAMONAVIY MATEMATIKANING NAZARIY
ASOSLARI VA AMALIY MASALALARI**

Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to'plami

III

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLY VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI
ANDIJON DAVLAT UNIVERSITETI

**ZAMONAVIY MATEMATIKANING NAZARIY ASOSLARI VA AMALIY
MASALALARI**

Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to'plami
III

Andijon, 28 mart 2022 yil

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
АНДИЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции

**ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ СОВРЕМЕННОЙ
МАТЕМАТИКИ**
III

Андижан, 28 марта 2022 года

MINISTRY OF HIGHER AND SECONDARY SPECIAL EDUCATION
REPUBLIC OF UZBEKISTAN
ANDIJAN STATE UNIVERSITY

Collection materials of the Republican scientific and practical conference

**THEORETICAL FOUNDATIONS AND APPLIED PROBLEMS OF MODERN
MATHEMATICS**
III

Andijan, March 28, 2022

PISA tadqiqotlari 2000 yildan boshlangan va har uch yilda o'tkaziladi. Tadqiqot natijalari ishtirokchi mamlakatlar o'quvchilari ta'lim yutuqlari, ta'lim tizimida o'zgarishlar, o'rta ta'lim islohotining asosiy yo'nalishlarini shakllantirish va ularning amalga oshirish uchun to'siqlarni aniqlash, natijalarning o'zgarish dinamikasini kuzatish va tanqidiy tahlil qilish imkonini beradi. Xalqaro PISA tadqiqotlarining maqsadi 15 yoshli o'quvchilarning matematika va tabiiy fanlar bo'yicha hamda ona tili bo'yicha savodxonligini baholashdan iborat. Tadqiqot maktab o'quv dasturlarini ishlab chiqish darajasini belgilashga emas, balki o'quvchilar hayot sharoitida o'qitish jarayonida olingan bilim va ko'nikmalarni qo'llash qobiliyatini baholashga qaratilgan. Shu bilan birga, tadqiqot ishtirokchi mamlakatlar o'quvchilarining natijalaridagi farqlarni tushuntiruvchi omillarni o'rganadi.

Matematika fanini o'qitishda ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini oshiradi va o'quvchilarning o'z ustida ishlashga amaliy ko'rsatmalar beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. S.Alixonov "Matematika o'qitish metodikasi"-Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. Toshkent-2011
2. Algebra va matematik asoslari, I qism: Akademik litseylar uchun darsligi / Abdurahmonov A.U., Nasimov H.A. va boshqalar.-T.:O'qituvchi, 2002.
3. Vafayev R. va boshq. Algebra va analiz asoslari: Akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanmasi. - T.:O'qituvchi, 2001.
4. B.Abdurahmonov "Matematika induksiya metodi" - T.:2008.
5. Mamatov Sh «Matematika va informatika o'qitish metodikasi» fanidan o'quv-uslubiy majmua. – Samarqand: SamDU nashri.: 2010.

O'QUVCHILARDA KONSTRUKSIYALASHGA OID KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISHNING MAVJUD HOLATI TAHLILI

Turdiboyev Sanjar

Jizzax Davlat Pedagogika Instituti

Mamlakatimizda ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, mafkuraviy, sohalarida amalga oshirilayotgan islohotlar, fan-texnika va texnologiyalarning jadal taraqqiyoti kabi ko'plab omillar uzluksiz ta'lim tizimini, jumladan, umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quvchilariga ta'lim-tarbiya berishda zamon talablari asosida zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalangan holda mashg'ulotlarni tashkil etishni taqozo etmoqda.

Ma'lumki, bilim, ko'nikma va malakalarni egallash inson ta'lim olishining sharti va asosidir. Ular insonning asosiy fazilatlarini tavsiflaydi. Didaktikada "bilim" tushunchasini ikki jihatdan ko'rib chiqish kerak: bilimni o'quvchi o'rganishi kerak bo'lgan tushuncha sifatida va bilim uni o'zi o'rgangan, amalda qo'llanilgan tushuncha sifatida.

Yuqorida takidlangan fikr-mulohazalar umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'qitiladigan chizmachilik fanining hozirgi va kelajakdagi ustuvor vazifalarini belgilab olishda dasturilamal bo'lib xizmat qiladi. Chunki, chizmachilik fani o'zining mazmuni-mohiyati va vazifalariga ko'ra, barcha aniq, tabiiy va ijtimoiy-iqtisodiy bilimlarni umumlashtirib, ularni mujassamlashtirgan holda, amaliyotga tatbiq etishni ko'zda tutuvchi amaliy fan hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan olganda, chizmachilik fani nazariya va amaliyot birligini ta'minlovchi, o'quvchilarning olgan nazariy bilimlarini amaliyotga tatbiq eta olishlariga imkon yaratuvchi

asosiy omil hisoblanadi. Bu fanning deyarli barcha mavzularida konstruksiyalashga oid kompetensiyalar mavjud. Konstruksiyalashga oid kompetensiyalarni o'quvchilarga o'rgatish jarayonini rivojlantirish, ushbu bo'limni o'quvchilarga o'rgatish jarayonida zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarini qo'llab dars samaradorligini oshirishga alohida e'tibor qaratishni taqozo etadi.

Konstruksiyalash - bu tadqiqot usullarini o'rganish va oddiyroq elementlar va usullardan foydalangan holda biron bir murakkab obektni yaratishga yo'naltirilgan faoliyat turidir. Bolaning yoshini, uning bilimi, ko'nikmalari darajasini hisobga olgan holda, manipulyatsiya (mavzuga oid), tasviriy (grafik), ramziy (yozib olish) va nutq kabi mashg'ulotlardan foydalanib, o'quv rejasiga obektiv dunyo va uning yaralishi to'g'risida juda murakkab bilimlarni kiritish mumkin. O'rganish natijasida bola o'z faoliyatini rejalashtirish (algoritmik) jarayoni bilan tanishadi. Xususan, ushbu faoliyatga topshiriqni tahlil qilish, masalani yechishning eskiz varianti (tekislikda birlamchi modelni yaratish), fazoviy model (yechim algoritmi) va chizma (masalani yechish dasturi) yaratish kiradi.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quvchilar chizmachilik fani bo'yicha puxta, chuqur bilim oladilar. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quvchilarning o'quv, umummehnat, umummilliy, umummadaniy bilimlari, boshlang'ich kasbiy ma'lumotlari, dastlabki ijtimoiy va mehnat munosabatlari shakllantirilib boriladi.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida geometrik o'zgarishlarning kiritilishi geometrik shakllarning xususiyatlarini mustahkamlashga, makon haqidagi tasavvurlarni shakllantirishga va uch o'lchovli figuralar bilan tanishishga yordam beradi. Bularning barchasi konstruksiyalashga oid kompetensiyalarni rivojlantirishga imkon beradi.

Chizmachilik fanida konstruksiyalashga oid kompetensiyalarni sinfda va sinfdan tashqari mashg'ulotlarda yosh avlodlarga o'rgatish asosiy muammo sifatida bo'lib turibdi. O'quvchilarning konstruksiyalashga oid egallashlari lozim bo'lgan tayanch kompetensiyalari:

geometrik chizmachilik va ularning turlari to'g'risida ma'lumotlar; proyeksion chizmachilik va ularning turlari to'g'risidagi ma'lumotlar; mashinasozlik chizmachiligi va ularning turlari to'g'risidagi ma'lumotlar; qurilish chizmachiligi va ularning turlari to'g'risidagi ma'lumotlar(binolar, garajlar); topografik chizmachilik va ularning turlari to'g'risidagi ma'lumotlar, ularning ish metodlari, o'ziga xos xususiyatlari.

O'quvchilarda chizmachilik faniga oid shakllanishi lozim bo'lgan ko'nikma va malakalar:

o'quvchilarning o'zi qiziqqan chizmalarning turi bo'yicha biror buyum konstruksiyasini chizishi, loyihalashi va shu konstruksiya asosida buyumning o'zini yasashi, dizayn talablari asosida buyumga badiiy ishlov berishi; o'quvchilar bir vaqtda bir necha materiallarga badiiy ishlov berishi; chizmalarning turlari bo'yicha buyumlarni loyihalashni va yasashni o'zlashtirish mumkin. Bu uning mahorati darajasi yuqori ekanligini ko'rsatadi. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida konstruksiyalashga oid kompetensiyalarni o'zlashtirish jarayonida o'quvchilar 7-sinflarda sodda konstruksiyalarning yo'nalishlari haqida ma'lumotlar oladi va elementar, qo'lda ishlov beriladigan buyumlar yasash jarayonida kasblar to'g'risida ma'lumotlar oladilar, 8-9-sinflarda ushbu yo'nalishlardan ayrimlari tanlanadi va shu tanlangan yo'nalishlarga muvofiq holda konstruksiyalashga oid kompetensiyalar, ishlab chiqarish asoslari va kasbga yo'naltirish bo'limlari o'qitiladi.

Qahhorov Muhridin	GEOMETRIK O`RINLAR METODI BILAN YECHILADIGAN MASALALARNING TIPLARI.	182
Qazibekov Musaxon	BIR O`ZGARUVCHILI CHIZIQLI TENGSIZLIKLAR VA ULARNING TAQRIBIY HISOBLASH METODIKASI	185
Quchqarova Dilnavoz	BA`ZI OLIMPIADA MASALALARINING YECHIMLARI	188
Rahimova Shoirra	BOSHLANG`ICH SINFLAR O`QUVCHILARIDA MATEMATIKA DARSLARINI O`QITISH SIFATINI OSHIRISHDAGI MATEMATIK ERTAKLARNING AHAMIYATI	190
Rasulova Gulnozaxon, Maqsudova Shahnoza	UMUMIY O`RTA TA`LIM GEOMETRIYA DARSLARIDA TARIXIY MA`LUMOTLARDAN UZLUKSIZ FOYDALANISH	192
Rasulova Gulnozaxon, Maqsudova Shahnoza	GEOMETRIYA-MANTIQUIY FIKRLASH	195
Rustamova Ziyoda, Xudoyberdiyeva Shoxsanam, Xojiyev Dilmurod	TENGLAMA VA TENGSIZLIKLARNI YECHISHDA FUNKSIYANING CHEGARALANGANLIK XOSSASIDAN FOYDALANISH	197
Sayfullayeva Gulnoz, Ergashova E`zoza	OLIY O`QUV YURTLARIDA ZAMONAVIY O`QITISH METODLARI	199
Shamshiyev Abduvali, Asrayev Saidazim, Samandarova Nodira	5-6-SINFLARDA GEOMETRIYA ELEMENTLARINI O`RGANISHDA O`QUVCHILARINING O`ZIGA XOS YOSH BO`LGAN PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI	201
Shodiyev Nuriddin	IQTIDORLI O`QUVCHILARNI ANIQLASHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING O`RNI	203
Shodmonkulova Shaxnoza, Abduqodirova Shohsanam	TARIXIY MATERIAL TA`LIM-TARBIYADA ASOSIY VOSITA SIFATIDA	205
Shodmonqulova Dilnoza, O`roqova Yulduz	O`RTA MAKTAB GEOMETRIYA FANIDA KO`PYOQLAR	207
Sodatova Dilbar, Abdullayeva Shahnoza, Oqmurodov Jahongir	MAXSUS YO`L BILAN YECHILADIGAN MASALALAR	209
Sohobiddinov Axmadillo	MATEMATIK MODELLARNI QURISH METODLARI	213
To`xtasinov Dadaxon, Abdullayeva Sabohat	O`QUVCHILARNING MASALA YECHISH ORQALI IJODIY TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH JARAYONINING HOZIRGI HOLATI	216